

“YOSHLARNING AXLOQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING FALSAFIY-IJTIMOYIY AHAMIYATI

Teshaboyeva Xumora

Farg'ona davlat universiteti

Tarix fakulteti Falsafa yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarning axloqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish masalalari falsafiy hamda ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Shuningdek, globalizatsiya sharoitida yoshlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishdagi ijobiy va salbiy omillar ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, axloqiy madaniyat, falsafa, fuqarolik ong, jamiyat, tarbiya, adolat, burch, mas'uliyat, umumiy qadriyatlar, demokratik ta'lim, g'amxo'rlik, shaxs, ijtimoiy muloqot, ma'naviy uyg'onish.

Yoshlarning axloqiy madaniyatini shakllantirish qadimdan falsafaning asosiy mavzularidan biri hisoblanadi. Axloqiy madaniyat – bu insonning o'z xatti-harakatlarini jamiyatda qabul qilingan axloqiy normalar, qadriyatlar va fazilatlar asosida yo'naltirish olishi demakdir. U shaxsning ma'naviy olami, uning ongida qaror topgan qadriyatlar, jamiyat va atrofdagilarga bo'lgan mas'uliyatini ifodalaydi. Antik davr falsafasida axloq masalalari keng yoritilgan. Aristotel o'zining Nikomax axloqi asarida axloqiy fazilatni inson ruhining kamoloti sifatida baholagan va unga ko'ra, chinakam baxt – bu fazilatli hayot kechirishdan iborat. Platon esa Davlat asarida jamiyat taraqqiyoti axloqiy fazilatlar – adolat, donolik, jasorat va me'yoriy tartibga asoslanganligini ta'kidlagan.³

O'rta asrlarda axloqiy madaniyat diniy-falsafiy tafakkur bilan uzviy bog'liq bo'lib, axloqiylik insonning Xudo oldidagi burchi sifatida talqin etilgan. Islom falsafasida ham axloqiy tarbiya markaziy o'rinda turadi. Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib kabi allomalar insonni barkamol qilish jarayonida ilm, odob va fazilatlarini bir butun holda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaganlar.

Yangi davr falsafasida esa axloqiy madaniyatni tushuntirishda turli yondashuvlar shakllangan. Immanuel Kant axloqiylikni insonning ongli ravishda burchni ado etishi bilan bog'ladi.⁴ Utilitaristlar – J.Bentam va J.S.Mill axloqiylikni “umumiy foyda” tamoyiliga asoslashdi. Bugungi kunda esa kommunitaristlar, xususan, M.Sandel jamiyatdagi umumiy qadriyatlar va ijtimoiy birdamlikni axloqiy madaniyatning asosi sifatida ko'rsatmoqda. Demak, axloqiy madaniyat tushunchasi tarixiy-falsafiy taraqqiyot davomida turlicha izohlangan bo'lsa-da, uning asosiy mohiyati insonning jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglash, o'z xatti-harakatlarini qadriyatlar asosida boshqarish va ijobiy ma'naviy fazilatlarini shakllantirishdan iboratdir. Kantning “Axloq metafizikasiga asos” asarida insonning axloqiy qadriyatlarga bo'lgan yondashuvi burch va mas'uliyat

bilan izohlanadi. J.S.Millning utilitarizm nazariyasi esa axloqiylikni umumiy foyda tamoyili bilan bog'laydi. Zamonaviy tadqiqotchilar, xususan, M.Sandel axloqiy madaniyatni jamiyatning umumiy qadriyatlari bilan uyg'un holda o'rganishni taklif qiladi[1].

Axloqiy tarbiya jarayoni yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Oila, ta'lim muassasalari va jamiyatda shakllanadigan qadriyatlar shaxsning ongida axloqiy mezonlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Psixologiya va pedagogika fanlarida yoshlarning axloqiy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha turli nazariyalar mavjud. J. Piajening bolalarda axloqiy tafakkur shakllanishi haqidagi izlanishlari muhim ahamiyatga ega. L.Kolberg esa axloqiy rivojlanishning bosqichlarini ishlab chiqqan. L.S.Vygotskiy va A.Bandura esa axloqiy qadriyatlarni ijtimoiy muloqot va o'rnak orqali shakllanishini isbotlagan. E.Dyurkgeym axloqiy tarbiyani jamiyat barqarorligining asosiy omili deb bilgan[4]. J. Dyui esa demokratik ta'lim orqali yoshlarda mas'uliyat va fuqarolik ongini shakllantirish mumkinligini ko'rsatgan. N.Noddings g'amxo'rlik falsafasi asosida axloqiy ta'limning insonparvarlik yondashuvlarini taklif qilgan.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi yoshlarning nafaqat bilimini, balki ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. Din va ma'naviyat yoshlarning axloqiy tarbiyasida alohida o'rin tutadi. M. Eliade va P.Berger tadqiqotlarida din jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarning muhim manbai sifatida ko'rsatilgan. UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan global fuqarolik ta'limi bo'yicha hujjatlarda yoshlarni umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash zarurligi qayd etilgan.¹⁵ Yoshlarning axloqiy madaniyatini rivojlantirish masalasi insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida dolzarb bo'lib kelgan va bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Axloqiy tarbiya nafaqat shaxsning xulq-atvori va odob-axloqida, balki jamiyatning barqarorligi, adolat va totuvligida ham muhim rol o'ynaydi.¹⁶ Shaxsning axloqiy kamoloti ijtimoiy ongning yuksalishiga, milliy g'oya va qadriyatlarning barqarorligiga xizmat qiladi.

Falsafiy nuqtayi nazardan, axloqiy madaniyatni rivojlantirish jarayoni insonning “yaxshilik” va “yomonlik”ni ajrata olish qobiliyatini mustahkamlashdir. Bu jarayon Platon va Aristotel davridan boshlab zamonaviy pedagogika va psixologiyagacha uzluksiz davom etib kelmoqda. Shuningdek, Kantning “burch” haqidagi ta'limoti yoki Millning “umumiy foyda” tamoyili yoshlar uchun axloqiy ideal sifatida dolzarb bo'lib qolmoqda.

Jamiyat taraqqiyotida yoshlarning axloqiy darajasi bevosita ijtimoiy muhit, ta'lim tizimi va oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq. Ta'lim orqali ularning ongida adolat, g'amxo'rlik, mas'uliyat va insonparvarlik kabi qadriyatlar singdiriladi. UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar ta'kidlaganidek, global fuqarolik ta'limi ham yoshlarni milliy

madaniyat bilan bir qatorda, umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashni taqozo etadi[2]. O'zbekiston sharoitida ham axloqiy madaniyatni rivojlantirish davlat siyosati darajasida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yoshlar ongiga milliy meros, buyuk allomalarimizning asarlari, xalqimizning ma'naviy qadriyatlari singdirilmoqda. Ayniqsa, “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” g'oyasi yoshlarni barkamol inson sifatida tarbiyalashda asosiy tamoyil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning axloqiy madaniyatini rivojlantirish — bu nafaqat shaxsiy tarbiya jarayoni, balki butun jamiyatning ma'naviy taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy mezondir. U falsafiy, pedagogik, diniy va ijtimoiy jihatlarining uyg'unlashuvi orqali amalga oshadi. Demak, yoshlarning axloqiy madaniyatini yuksaltirish bugungi globallashuv davrida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni birlashtirgan holda barqaror taraqqiyotga erishishning eng muhim shartidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Calhoun C. Nationalism and ethnicity//Annu. Rev. Sociol. 1993. Vol. 19; McCrone D., Kiely R. Nationalism and citizenship//Sociology. 2000.Vol. 34, No. 1;
2. Toffler A. The Third Wawe.-N.Y.,1980; K.Kreis. Der Internationale Terrorismus//Terorisus. Hrsg.M.von Funke.-Bonn,1987;
3. Lipset S. The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. New York: Norton,1979; Amy Sands Redlik. The Transnational Flow of information as a Cause of terrorism// Terrorism: Theory and pratcice.-Colorado,1999;
4. Shafer B. C. Nationalism: Myth and Reality. N. Y.: Harcourt Brace, 1955. P. 6., states and homelands: territory and territoriality in nationalist thought // Nations and Nationalism. 2002. Vol. 8, No. 3;
5. Shulman S. Challenging the civic/ethnic and West/East dichotomies in the study of nationalism // Comparative Political Studies. 2002. Vol. 35, No. 2;